

Original paper

KIBER XAVFSIZLIK VA AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOTLARNI SHIFRLASH TEXNOLOGIYALARI

© M.M. Rabbimova^{1✉}, U.V. Jo'rayeva^{2✉}

^{1,2}International school of finance technology and science institut, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kiber xavfsizlik, internet va kompyuter tarmoqlari orqali tarqatilgan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan faoliyatdir. Ushbu soha doirasida, ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy usullaridan biri shifrlashdir. Shifrlash texnologiyalari, ma'lumotlarni o'qish yoki tushunishni imkonsiz qilish orqali ma'lumotlarning yaxlitligi va maxfiyligini ta'minlaydi.

MAQSAD: kiber xavfsizlik va axborot tizimlarida ishlatiladigan eng ommabop shifrlash texnologiyalari o'rganish va tahlil qilish.

MATERIAL VA METODLAR: kiberxavfsizlik hozirda yangi kirib kelgan tushunchalardan biri bo'lib, unga berilgan turlicha ta'riflar mavjud. Xususan, CSEC2017 Joint Task Force manbasida kiberxavfsizlikka quyidagicha ta'rif berilgan: Kiberxavfsizlik – hisoblashlarga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni to'g'ri bajarilishini kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtiradi. U xavfsiz kompyuter tizimlarini yaratish, amalga oshirish, tahlillash va testlashni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik ta'limning mujassamlashgan bilim sohasi bo'lib, qonuniy jihatlarni, siyosatni, inson omilini, etika va risklarni boshqarishni o'z ichiga oladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: kiber xavfsizlik va axborot tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari zamonaviy axborot xavfsizligi tizimlarining ajralmas qismidir. Shifrlash ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish, shuningdek, foydalanuvchilar o'rtasida ma'lumot almashishning xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Ushbu texnologiyalar huquqiy va moliyaviy ma'lumotlar, shaxsiy axborotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Shifrlashning asosiy prinsipi, ma'lumotlarni tushunarsiz formatga aylantirishdir, bunda faqat maxfiy kalit yordamida asl ma'lumotni tiklash mumkin. Bu texnologiya ikki turda bo'ladi: asimmetrik va simmetrik shifrlash. Asimmetrik shifrlashda kalitlar ikkita bo'lib, biri shifrlash, ikkinchisi esa dekodlash uchun ishlatiladi. Simmetrik shifrlashda esa bir xil kalit ishlatiladi.

XULOSA: ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari kiber xavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi va ularning rivojlanishi bilan birga, xavfsiz axborot almashishning yangi imkoniyatlari ochilmoqda.

Kalit so'zlar: axborot havfsizligi, kiber havfsizlik, shifrlash, axborot.

Iqtibos uchun: Rabbimova M.M., Jo'rayeva U.V. Kiber xavfsizlik va axborot tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.508–516.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

© М.М. Раббимова^{1✉}, У.В. Джураева^{2✉}

^{1,2}Международная школа финансов института технологий и науки, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: кибербезопасность — это деятельность, направленная на обеспечение безопасности информации, распространяемой в Интернете и компьютерных сетях. В этой области одним из основных методов защиты данных является шифрование. Технологии шифрования обеспечивают целостность и конфиденциальность данных, делая невозможным их чтение или понимание.

ЦЕЛЬ: изучение и анализ наиболее популярных технологий шифрования, используемых в кибербезопасности и информационных системах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: кибербезопасность — относительно новая концепция, и ей даются различные определения. В частности, Объединенная целевая группа CSEC2017 определяет кибербезопасность следующим образом: «Кибербезопасность — это основанная на вычислениях область знаний, которая включает технологии, людей, информацию и процессы, обеспечивающие правильное выполнение операций в присутствии противников». Он включает в себя создание, внедрение, анализ и тестирование защищенных компьютерных систем. Кибербезопасность — это междисциплинарная область исследований, охватывающая правовые аспекты, политику, человеческий фактор, этику и управление рисками.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: технологии шифрования данных в кибербезопасности и информационных системах являются неотъемлемой частью современных систем информационной безопасности. Шифрование используется для защиты данных от несанкционированного доступа, а также для обеспечения безопасности обмена информацией между пользователями. Эти технологии важны для защиты юридической и финансовой информации, а также персональных данных.

Основной принцип шифрования заключается в преобразовании данных в непонятный формат, из которого исходные данные можно восстановить только с помощью секретного ключа. Эта технология бывает двух типов: асимметричное и симметричное шифрование. В асимметричном шифровании используются два ключа: один используется для шифрования, а другой — для декодирования. При симметричном шифровании используется один и тот же ключ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что технологии шифрования данных играют важную роль в укреплении кибербезопасности, а с их развитием открываются новые возможности для безопасного обмена информацией.

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, шифрование, информация.

Для цитирования: Раббимова М.М., Джураева У.В. Кибербезопасность и технологии шифрования данных в информационных системах. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 408–416.

CYBER SECURITY AND DATA ENCRYPTION TECHNOLOGIES IN INFORMATION SYSTEMS

© Munisxon M. Rabbimova^{1✉}, Umida V. Juraeva^{2✉}

^{1,2}International school of finance technology and science institute, Toshkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: cybersecurity is the activity aimed at ensuring the security of information transmitted over the Internet and computer networks. Within this field, one of the main methods of data protection is encryption. Encryption technologies ensure the integrity and confidentiality of data by making it impossible to read or understand it.

AIM: to study and analyze the most popular encryption technologies used in cybersecurity and information systems.

MATERIALS AND METHODS: cybersecurity is currently one of the newly introduced concepts, and there are various definitions given to it. In particular, the CSEC2017 Joint Task Force defines cybersecurity as follows: Cybersecurity is a computationally based field of knowledge that combines technology, people, information, and processes to ensure the correct execution of operations in the presence of attackers. It involves the design, implementation, analysis, and testing of secure computer systems. Cybersecurity is an integrated field of study that encompasses legal, policy, human factors, ethics, and risk management.

DISCUSSION AND RESULTS: in cybersecurity and information systems, data encryption technologies are an integral part of modern information security systems. Encryption is used to protect data from unauthorized access, as well as to ensure the security of information exchange between users. These technologies are important in protecting legal and financial information, personal information.

The basic principle of encryption is to convert data into an unintelligible format, from which the original information can only be restored using a secret key. This technology comes in two types: asymmetric and symmetric encryption. In asymmetric encryption, there are two keys, one for encryption and the other for decoding. In symmetric encryption, the same key is used.

CONCLUSION: in conclusion, data encryption technologies play an important role in strengthening cybersecurity, and with their development, new opportunities for secure information exchange are opening up.

Keywords: information security, cybersecurity, encryption, information.

For citation: Munisxon M. Rabbimova, Umida V. Juraeva. (2025) 'Cyber security and data encryption technologies in information systems', Inter education & global study, (4), pp. 408–416. (In Uzbek).

Kiber xavfsizlik, internet va kompyuter tarmoqlari orqali tarqatilgan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan faoliyatdir. Ushbu soha doirasida, ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy usullaridan biri shifrlashdir. Shifrlash texnologiyalari, ma'lumotlarni o'qish yoki tushunishni imkonsiz qilish orqali ma'lumotlarning yaxlitligi va maxfiyligini ta'minlaydi.

Kiberxavfsizlik bizning davrimizda, ayniqsa sodir bo'layotgan barcha texnologik yutuqlar bilan chambarchas bog'langan. O'z resurslarini ularni xohlaydigan boshqa mamlakatlardan himoya qilish uchun hech qanday armiyasi yo'q mamlakatni tasavvur qiling. Mamlakat zaif bo'lishi shubhasiz, to'g'rimi? Siz shunday mamlakatda yashashni xohlarmidingiz? Kiberxavfsizlik sohasiga kirish uchun dasturlashni bilish kerakmi? Siz endigina kiberxavfsizlik sohasiga qadam qo'yayotganingizda dasturlash ilmini mukammal tarzda bilishingiz zarur emas. Ammo keyinchalik bu soha bilan astoydil shug'ullanishni boshlasangiz, sizga albatta dasturlashni o'rganish hamda bilish talab etiladi. Chunki shunday murakkab kiber jinoyatlar mavjudki, ularning oldini olish yoki qarshi turish uchun siz professional dasturchi bo'lishingiz shart. Axborotni ishlash, uzatish va to'plashning zamonaviy usullarining rivojlanishi foydalanuvchilar axborotini yo'qolishi, buzilishi va oshkor etilishi bilan bog'liq tahdidlarning ortishiga olib kelmoqda. Shu sababli, kompyuter tizimlari va tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta'minlash axborot texnologiyalari rivojining yetakchi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot xavfsizligi hayotda mavjud timsollarga asoslanadi.

Kiberxavfsizlik hozirda yangi kirib kelgan tushunchalardan biri bo'lib, unga berilgan turlicha ta'riflar mavjud. Xususan, CSEC2017 Joint Task Force manbasida kiberxavfsizlikka quyidagicha ta'rif berilgan: Kiberxavfsizlik – hisoblashlarga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni to'g'ri bajarilishini kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtiradi. U xavfsiz kompyuter tizimlarini yaratish, amalga oshirish, tahlillash va testlashni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik ta'limning mujassamlashtirilgan bilim sohasi bo'lib, qonuniy jihatlarni, siyosatni, inson omilini, etika va risklarni boshqarishni o'z ichiga oladi.

Shifrlashning Ahmiyati. Shifrlash - Kriptografik uslublardan foydalanishga asoslangan axborotni o'zgartirish jarayoni. Axborotni shifrlash uni begonalar tomonidan o'rganish yoki o'zgartirish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Shuningdek, ma'lumotlarga va dasturlarga, ulardan noqonuniy foydalanish maqsadida, ruxsatsiz raqamli imzo tizimiga kirishning oldini

olishni ta'minlaydi. Shifrlashning ikki usuli mavjud: simmetrik- Simmetrik shifrlashda, kodlash va kodni ochish uchun birgina kalitning o'zidan foydalaniladi; asimmetrik- asimmetrik shifrlashda ikkita kalitdan foydalaniladi. Ulardan biri (ochiq kalit) dastlabki matnni shifratga o'girishni, ikkinchisi esa (yopiq kalit) dastlabki matnga o'girishni ta'minlaydi. Samaradorlikni yanada oshirish maqsadida simmetrik va asimmetrik shifrlash algoritmlari birgalikda ishlatiladi. Bu holatda simmetrik shifrlashdan ma'lumotlarni ochiq kanallar orqali uzatishda ma'lumotlarni shifrlashda, asimmetrik shifrlashdan esa simmetrik shifrlash algoritmlarining kalitlarini shifrlashda ishlatiladi. Ma'lumotlarni shifrlash – bu axborot himoyaning dasturlar vositasining turlari va amaliyotda alohida o'rniga ega axborotni birdan bir ishonchli himoyasi. “Shifrlash” tushunchasi “Kriptografiya” tushunchasiga qaraganda ko'proq ishlatadi. Kriptografiyani ichiga shifrlash kiradi va sonli ma'lumotlarni imkoni boricha almashtirishga bog'liq muammolarni hal etish usullarini qo'shimcha ko'rib chiqadi. Shifrlash algoritmi maxfiy emas ammo, yopilgan kalitni bilmasdan deshifrlash juda qiyin. Zamonaviy shifrlash dasturlari bu xususiyatini kalitdan foydalanib berilgan ochiq axborotni ko'p pog'onali qayta ishlash jarayonida ta'minlaydi.

Shifrlash klassik algoritmlari bir-biridan quyidagicha farq qiladi: algoritmlash; o'rin almashtirish; gammalshtirish.

Almashtirish ishlatadigan alfavit o'rniga alternativ alfavitlardan foydalanishni nazarda tutadi. Oddiy almashtirish bo'lsa, masalan, ingliz alfavit simvollarini uchun quyidagi almashuvini taklif qilish mumkin: “cache” degan so'z shifrlangan ko'rinishda “usuxk” bo'ladi. Biroq xolis olingan uzun matnda simvollarni ma'lum statistik chastotasini qaytarilishi yordamida xabarni shifrini yechish imkoniyati mavjud. Ko'p alfavitli almashtirishda shunday qilish mumkinki, shifrlangan matnda xamma simvollar bir xil chastotada uchrashi mumkin, bu esa shifrlangandagi alternativ alfavit va tartibni bilmasdan turib shifrni yechish ancha qiyinchiliklarga olib keladi. Sonli kalit qaytarilmaydigan sonlardan unga tegishli kalit so'zi esaqaytarilmaydigan simvollardan iborat. Kelib chiqadigan matn kalit tagiga qatormaqaqator yoziladi.

Shifrlangan xabar ustunlarga kalit sonlariga qarab o'sha tartibda yozib chiqishadi. Shifrlashning klassik usullari almashtirish, o'rnini almashtirish va gammalashtirish bular – to'g'ri chiziqli deyish mumkin shu ma'nodaki, shifrlangan xabarning uzuligi berilgan matnning uzunligiga teng. Chiziqli bo'lmagani qayta tuzish mumkin.

Shifrlash ma'lumotlarni maxfiy saqlashda va uning yolg'on maqsadlar uchun foydalanishining oldini olishda muhim vosita hisoblanadi. Kompaniyalar, davlat idoralari va shaxslar ma'lumotlarni himoya qilish uchun shifrlashni qo'llashadi, chunki bu texnologiya quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash: Shifrlash ma'lumotni faqat ruxsat berilgan shaxslar tomonidan o'qilishi mumkin bo'lgan shaklda saqlaydi. Ma'lumotning yaxlitligini ta'minlash: Shifrlash yordamida ma'lumotlar o'zgartirilishidan himoyalanaadi. Avtorizatsiya va autentifikatsiya: Shifrlash texnologiyalari, foydalanuvchilarning identifikatsiyasini tekshirish uchun ham ishlatiladi.

Autentifikatsiya bu sizning foydalanuvchi identifikatingizni tekshirish uchun foydalanuvchi nomi foydalanuvchi identifikatori va parol kabi ma'lumotlarini tekshirish bilan bog'liq jarayonni o'z ichiga oladi. Shundan so'ng tizim sizning ma'lumotingizdan foydalanayotganligingiz yoki yo'qligingizni tekshiradi. Global yoki lokal tarmoqlarda bo'lsin, tizim login parollar orqali foydalanuvchi identifikatorini tasdiqlaydi. Odatda autentifikatsiya qilish foydalanuvchi nomi va parol orqali amalga oshiriladi, garchi autentifikatsiya qilishning boshqa usullari bo'lsa ham. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, Siz login va parolingiz orqali tizimga kirishga urunishingiz bu autentifikatsiya deyiladi.

Autentifikatsiya qilish omillari tizim har kimga biron bir narsaga kirish huquqini berishdan oldin shaxsini tasdiqlash uchun foydalanadigan ko'plab turli elementlarni aniqlaydi. Shaxsning identifikatori shaxs nimani bilishi mumkinligini aniqlashi mumkin va xavfsizlik to'g'risida gap ketganda, tizimda kimgadir ruxsat berish uchun kamida ikkita yoki uchta autentifikatsiya qilish omillarini tekshirish kerak.

Avtorizatsiya sizning shaxsingiz tizim tomonidan muvaffaqiyatli tasdiqlanganidan so'ng amalga oshiriladi. Shuning uchun sizga ma'lumot, fayllar, ma'lumotlar bazalari, fondlar va boshqa manbalarga to'liq kirish huquqini beradi. Ammo avtorizatsiya sizning kirish huquqingizni aniqlagandan keyingina manbalarga kirish huquqini tasdiqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, avtorizatsiya - bu autentifikatsiya qilingan foydalanuvchining muayyan manbalardan foydalana olishini aniqlatuvchi jarayon hisoblanadi. Autentifikatsiya orqali xodimning identifikatori va parollarini tekshirilib, tasdiqlanganidan so'ng, keyingi qadam qaysi xodimning qaysi qavatga kirish huquqiga ega ekanligi va bu avtorizatsiya orqali nimalarni amalga oshirilishini aniqlash imkonini beradi.

Tizimga kirish autentifikatsiya va avtorizatsiya bilan himoyalangan va ular ko'pincha bir-biri bilan birgalikda ishlatiladi. Garchi ikkalasi ham bundan keyin turli xil tushunchalarga ega bo'lishsa-da, ular veb-servis infratuzilmasi uchun, ayniqsa tizimga kirish huquqi haqida gap ketganda juda muhimdir. Har bir atamani tushunish juda muhim va xavfsizlikning muhim jihati hisoblanadi.

Shifrlash Texnologiyalari:

1. Simmetrik Shifrlash Simmetrik shifrlashda, ma'lumotni shifrlash va deshifrlash uchun bir xil kalit ishlatiladi. Bu kalitni xatoliklardan himoya qilish juda muhim, chunki kalitni yo'qotish yoki oshkor qilish ma'lumotlarni xavf ostiga qo'yadi. Simmetrik shifrlash texnologiyalarining eng mashhur turlari quyidagilar:

AES (Advanced Encryption Standard): AES hozirgi kunda eng keng tarqalgan va ishonchli simmetrik shifrlash algoritmi hisoblanadi. 128, 192 va 256 bitli kalit uzunliklari bilan ishlaydi.

DES (Data Encryption Standard): DES bir vaqtlar keng qo'llanilgan simmetrik algoritmi bo'lib, hozirda xavfsizlik talablariga javob bermasligi sababli kamroq ishlatiladi.

2. Asimmetrik Shifrlash Asimmetrik shifrlashda ikkita kalit ishlatiladi: biri jamoat (ochiq) kaliti, ikkinchisi esa maxfiy (shaxsiy) kaliti. Ochiq kalit ma'lumotni shifrlash uchun ishlatiladi, maxfiy kalit esa deshifrlash uchun ishlatiladi. Bu texnologiya internet orqali

ma'lumot almashishda xavfsizlikni ta'minlashda keng qo'llaniladi. Asimmetrik shifrlashning mashhur algoritmlari:

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): RSA algoritmi asimmetrik shifrlashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. RSA yordamida shaxsiy va jamoat kalitlari o'rtasidagi bog'lanish orqali ma'lumotlar shifrlanadi.

ECC (Elliptic Curve Cryptography): ECC – elliptik egri chiziqlar asosida ishlovchi asimmetrik shifrlash algoritmi bo'lib, RSA ga nisbatan kamroq resurs talab qiladi va yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi.

3. Hashing (Xesh Funktsiyalari) Hashing ma'lumotlarni bir yo'nalishda shifrlash texnologiyasidir, ya'ni u ma'lumotni takroran deshifrlash mumkin emas bo'lgan shaklda o'zgartiradi. Hashing algoritmlari, asosan, ma'lumotlarning yaxlitligini tekshirish uchun ishlatiladi. Eng mashhur hashing algoritmlari:

SHA (Secure Hash Algorithm): SHA-1, SHA-2 va SHA-3 turdagi algoritmlar mavjud bo'lib, ular turli uzunlikdagi xesh qiymatlarini hosil qiladi. SHA-2 va SHA-3 eng xavfsiz hisoblanadi.

MD5 (Message Digest Algorithm 5): MD5 juda mashhur hashing algoritmi bo'lib, lekin hozirda xavfsizlik nuqtai nazaridan zaif hisoblanadi, shuning uchun ko'proq xavfsizlik talab qiladigan tizimlarda ishlatilmaydi.

4. Hibrid Shifrlash Texnologiyalari Hibrid tizimlar simmetrik va asimmetrik shifrlashning kombinatsiyasidir. Bu texnologiya asimmetrik shifrlash orqali kalit almashish jarayonini amalga oshiradi, keyin esa simmetrik shifrlash yordamida ma'lumotlarni tez va xavfsiz tarzda shifrlaydi. Hibrid tizimlarning eng keng tarqalgan namunalari:

TLS (Transport Layer Security): Internetda ma'lumotlarni xavfsiz uzatish uchun ishlatiladigan protokol bo'lib, TLS simmetrik va asimmetrik shifrlash texnologiyalarini birlashtiradi. PGP (Pretty Good Privacy): PGP elektron pochta orqali shifrlashni ta'minlash uchun asimmetrik va simmetrik shifrlashni birlashtiradi. Ma'lumotlarni Shifrlashda yangi yondashuvlar.

Zamonaviy texnologiyalar va raqamli xurujlar ortib borishi bilan, shifrlash metodlarining rivojlanishi ham davom etmoqda. Masalan:

Kvant Shifrlash: Kvant kompyuterlarining rivojlanishi bilan, kvant shifrlash yangi xavfsizlik paradigmalarni taklif etmoqda. Bu texnologiya, ma'lumotlar uzatish va saqlashda yangi, hech qachon buzilmas xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi.

Homomorfik Shifrlash: Bu texnologiya shifrlangan ma'lumotlar ustida hisoblashlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi, bu esa ma'lumotlarni o'zgartirmasdan tahlil qilish va ishlash imkoniyatini yaratadi.

Kiber xavfsizlik va axborot tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari zamonaviy axborot xavfsizligi tizimlarining ajralmas qismidir. Shifrlash ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish, shuningdek, foydalanuvchilar o'rtasida ma'lumot almashishning xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Ushbu texnologiyalar huquqiy va moliyaviy ma'lumotlar, shaxsiy axborotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Shifrlashning asosiy prinsipi, ma'lumotlarni tushunarsiz formatga aylantirishdir, bunda faqat maxfiy kalit yordamida asl ma'lumotni tiklash mumkin. Bu texnologiya ikki turda bo'ladi: asimmetrik va simmetrik shifrlash. Asimmetrik shifrlashda kalitlar ikkita bo'lib, biri shifrlash, ikkinchisi esa dekodlash uchun ishlatiladi. Simmetrik shifrlashda esa bir xil kalit ishlatiladi.

Bugungi kunda, shifrlash algoritmlari (masalan, AES, RSA, ECC) axborot tizimlarida keng qo'llaniladi va ularning xavfsizligi doimiy ravishda yangilanib turadi. Bular bilan birga, blokcheyn texnologiyasi va kvant shifrlash kabi yangi usullar kiber xavfsizlik sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

Ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari, ayniqsa, kiberhujumlar, ma'lumotlarni yo'qotish va ruxsatsiz kirish holatlariga qarshi samarali himoya vositasi sifatida ishlatiladi. Ularning to'g'ri va samarali qo'llanilishi axborot tizimlarining butunligini ta'minlashga yordam beradi va shu bilan birga, foydalanuvchilar va tashkilotlar uchun ma'lumotlarni xavfsiz saqlash imkonini yaratadi.

Kiber xavfsizlik va axborot tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Shifrlash usullari ma'lumotlarning maxfiyligini, yaxlitligini va xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi. Bugungi kunda, simmetrik, asimmetrik, hashing va hibrid texnologiyalar keng qo'llaniladi. Kelajakda esa, kvant va homomorfik shifrlash kabi ilg'or texnologiyalar yangi imkoniyatlar yaratadi va ma'lumotlarni himoya qilishda yangi yondashuvlarni taqdim etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Anderson, R. (2020). Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119642787.
2. Easttom, C. (2019). Computer Security Fundamentals (4th ed.). Pearson IT Certification. ISBN: 978-0789757463.
3. Harris, S. (2019). CISSP All-in-One Exam Guide (8th ed.). McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1260142655.
4. Mitnick, K. D., & Vamosi, R. (2017). The Art of Invisibility: The World's Most Famous Hacker Teaches You How to Be Safe in the Age of Big Brother and Big Data. Little, Brown and Company. ISBN: 978-0316380508
5. Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134444284.
6. Stallings, W. (2020). Network Security Essentials: Applications and Standards (6th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134444284.
7. Ross, R. S., et al. (2018). NIST Special Publication 800-37 Revision 2: Risk Management Framework for Information Systems and Organizations: A System Life Cycle Approach for Security and Privacy. National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-37r2.

8. Атаева Г.И., Хамроева Х.Ю. Анализ возможности использования облачных технологий в высшем образовании Узбекистана //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-1 (94). – С. 16-18.
9. http://library.tuit.uz/lectures/infbozopas/Axb_naz_kod.pdf
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kodlash>
11. <https://uz.atomiyme.com/kodlash-bu-belgisi-tizimlari-axborot-kodlashtirish>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rabbimova Munisxon Mustafoyevna**, “Iqtisod va kompyuter injiniring” kafedrasida o'qituvchisi, [**Раббимова Мунисхон Мустафоевна**, преподаватель кафедры “Экономика и вычислительная техника”], [**Munisxon M. Rabbimova**, lecturer of the department “Economics and Computer Technology”]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko'chasi, 7-uy [адрес: Узбекистан, Ташкент, район Кибрай, улица Университет, 7 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent region, Kibrai district, University street, 7 house]. Munisxon1696@gmail.com.

✉ **Jo'rayeva Umida Vohidovna**, “Iqtisod va kompyuter injiniring” kafedrasida o'qituvchisi, [**Джуроева Умида Вохидовна**, преподаватель кафедры “Экономика и вычислительная техника”], [**Umida V. Jo'rayeva**, lecturer of the department “Economics and Computer Technology”]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko'chasi, 7-uy [адрес: Узбекистан, Ташкент, район Кибрай, улица Университет, 7 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent region, Kibrai district, University street, 7 house]. Mu_jorayevau26@gmail.com.